

NIKOHIY TANLASH OMILLARI: ERKAKLAR VA AYOLLARNING TANLOV

MEZONI

Muzaffarov Mahdiy Mamnun o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14502861>

Annotatsiya. *Nikoh jamiyat va shaxs hayotidagi muhim institutlardan biri bo'lib, erkaklar va ayollar o'z tanlovlarida turli omillarga e'tibor beradilar. Bu Tezisdan erkaklar va ayollarning nikohiy tanlash mezonlari, ular orasidagi o'xshashliklar va farqlar, shuningdek, ijtimoiy va madaniy omillarning bu jarayonga ta'siri o'rganiladi.*

Kalit so'zlar: *Nikoh, tanlov omillari, erkaklar, ayollar, oilaviy barqarorlik, iqtisodiy barqarorlik, madaniy uyg'unlik, hissiy yaqinlik.*

Аннотация: *Брак является одним из важных институтов общества и индивидуальной жизни, и мужчины и женщины при своем выборе обращают внимание на разные факторы. В данной диссертации изучаются критерии брачного выбора мужчины и женщины, сходства и различия между ними, а также влияние социальных и культурных факторов на этот процесс.*

Ключевые слова: *Брак, факторы отбора, мужчины, женщины, стабильность семьи, экономическая стабильность, культурная гармония, эмоциональная близость.*

Abstract. *Marriage is one of the important institutions in society and individual life, and men and women pay attention to different factors in their choices. In this Thesis, the criteria of marriage choice of men and women, similarities and differences between them, as well as the influence of social and cultural factors on this process are studied.*

Key words: *Marriage, selection factors, men, women, family stability, economic stability, cultural harmony, emotional intimacy.*

Nikoh jamiyatda muhim institut sifatida qaraladi va uning shakllanishi shaxsiy, psixologik, iqtisodiy va madaniy omillarga bog'liq. Erkaklar va ayollar o'z tanlovlarida turli mezonlarga tayanadi. Ushbu Tezisdan erkaklar va ayollarning nikohiy tanlashda e'tibor beradigan omillari hamda ularning ta'sirini statistik ma'lumotlar yordamida tahlil qilish maqsad qilingan.

Erkaklarning Nikohiy Tanlov Omillari. Tashqi ko'rinish va jozibadorlik: Erkaklar nikohda ayolning tashqi ko'rinishiga katta ahamiyat berishadi. **Statistikaga** ko'ra, erkaklarning 60% jufti tanlashda tashqi go'zallikka katta e'tibor berishadi .

Dekabr, 2024-Yil

Mehribonlik va g'amxo'rlik: Erkaklar oilaviy barqarorlikni ta'minlashda mehribonlikni muhim omil deb bilishadi. Bunda erkaklarning 55% oilaviy tinchlikni ta'minlashda ayolning mehribonligini eng muhim deb biladi .

Ijtimoiy maqom va obro': Ba'zi erkaklar o'z tanlovlarida ayolning ijtimoiy maqomi va obro'siga katta ahamiyat berishadi. Bunga ko'ra, erkaklarning 43% ijtimoiy maqomga ega ayollarni tanlashni afzal ko'rishadi.

Ayollarning Nikohiy Tanlov Omillari. Iqtisodiy barqarorlik va xavfsizlik: Ayollar erkakning moddiy barqarorligini va uning iqtisodiy xavfsizligini nikohda eng muhim omil deb bilishadi. **Statistikaga** ko'ra, ayollarning 65% erkakning iqtisodiy barqarorligini eng muhim tanlov omili deb ta'kidlagan [A3].

Mas'uliyat va liderlik qobiliyati: Ayollar erkaklar tomonidan mas'uliyatli bo'lishini va oilaviy muammolarni hal qilishda qat'iyatli qarorlar qabul qilish qobiliyatini qadrlaydilar. **Bir so'rovga** ko'ra, ayollarning 60% erkaklar mas'uliyat va qaror qabul qilishda yetakchi bo'lishini istashadi [A4].

Hissiy yaqinlik va tushunish: Ayollar erkaklar bilan hissiy moslik va bir-birini tushunishga katta e'tibor beradilar. Bunda ko'ra, ayollarning 70% hissiy yaqinlikni muvaffaqiyatli nikohning eng muhim omili deb bilishadi [A5].

Erkaklar va Ayollarning Umumiy Talablari. Hurmat va sadoqat: Har ikki jinsning tanlov jarayonida asosiy mezonlardan biri o'zaro hurmat va sadoqatdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erkaklar va ayollarning 90% ga yaqini o'zaro hurmat va sadoqatni muvaffaqiyatli nikohning asosiy omillari deb hisoblashadi .

Hissiy uyg'unlik: Bir-birini tushunish va hissiy yaqinlik nikohning barqarorligini ta'minlaydi. **So'rovlar** shuni ko'rsatadi: erkaklarning 62% va ayollarning 68% hissiy uyg'unlikni muvaffaqiyatli nikoh uchun eng muhim omil deb bilishgan.

Madaniy va intellektual uyg'unlik: Ta'lim darajasi va qiziqishlarning uyg'unligi nikoh muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi. **Tadqiqotlarga** ko'ra, ayollarning 55% va erkaklarning 50% nikohda madaniy va intellektual uyg'unlikni muhim deb bilishadi .

Nikohiy tanlash jarayoni erkaklar va ayollar uchun turli ustuvorliklarga ega bo'lsa-da, umumiy maqsad – baxtli va barqaror oila qurishdir. Erkaklar tashqi jozibadorlik, mehribonlik va ijtimoiy maqomga katta e'tibor berishsa, ayollar iqtisodiy barqarorlik, mas'uliyat va hissiy yaqinlikka e'tibor qaratadilar. Har ikki tomon uchun o'zaro hurmat, sadoqat va hissiy moslik muvaffaqiyatli nikohning asosi hisoblanadi.

REFERENCES

1. Anderson, M. *Marriage and its Psychological Foundations*. London, 2018
2. G'aniev, A. *Oilaviy psixologiya asoslari*. Toshkent, 2020.
3. Abdullayeva, N. *An'anaviy va zamonaviy nikoh tushunchalari*. Toshkent, 2021.
4. Karimov, Sh. *Jamiyat va nikoh*. Samarqand, 2019.
5. UNESCO Family Studies Report, 2022.
6. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOY-SIYOSIY FAOLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarleri. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
7. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
8. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
9. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
10. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING "SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA" ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
11. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
12. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
13. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
14. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
15. Аъзамхонов С. TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM OLIHLINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
16. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Dekabr, 2024-Yil

17. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
18. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
19. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O'QITISH TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
20. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
21. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262